

MHXS 15 XARIDORLAR BILAN SHARTNOMALARDAN TUSHGAN TUSHUM VA UNING AMALIYOTGA TADBIQ ETILISHI

Toshpo`latova Munisabonu Ibrohim qizi

Toshkent Moliya Instituti Magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezis MHXS asosida daromadlarni tan olishning qonun-qoidalari, baholanishi va hisobga olinishining dolzarbligiga asoslanadi. MHXS 15 “Xaridorlar bilan shartnomalardan tushgan tushum” da daromadni tan olishning 5 bosqichdan iborat, moliyaviy hisobot tuzishda takomillashtirilgan modeli berilgan.

Kalit so`zlar: daromad, tan olish, bitim, majburiyatlarning bahosini aniqlash.

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24-fevraldagi PQ-4611 “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o`tish bo`yicha qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida” gi Qarori qabul qilindi¹. Shu bois, bugungi kundagi eng dolzarb va ahamiyatga molik masalalardan biri bu MHXS larini o`rganish va uni tadbiq qilish hisoblanadi. Bu jarayon o`z navbatida oliy ta`lim timida buxgalteriya va audit sohasini tubdan isloh qilishni taqazo etadi. Shu standartlar orasida tatbiq etilishi muhim va katta ahamiyat kasb etuvchi standart bu 15 sonli standart bo`lib, uning joriy qilinishi asosiy faoliyat bilan bog`liq bo`lgan tushumlarni hisobga olish qoidalarini belgilab beradi.

Yangi standart 2018 yil 1 yanvardan foydalanish uchun majburiydir. Ushbu standartning kirib kelishi bilan MHXS 11 va 18 o`z kuchini yo`qotadi. Moliyaviy axborotdan foydalanuvchilarni kompaniyaning asosiy faoliyatining bir qismi sifatida tovarlarni sotish va xizmatlar ko`rsatishdan tan olingan daromadlar va pul oqimlari miqdori qiziqtiradi. Yangi daromad standarti mijozlar bilan tuzilgan barcha shartnomalar uchun amal qiladi. Bunda standart shartnomani nima tashkil etishi bo`yicha ko`rsatmalar beradi va mijozning ta`rifini kiritadi. U yangi standart doirasidan tashqarida bo`lgan operatsiyalarning yopiq ro`yxatini belgilaydi, xususan: ijara, sug`urta, moliyaviy vositalar, moliyaviy kafolatlar, mijozlarga sotish logistikasini

¹ <https://lex.uz/docs/-4746047>

soddalashtirish maqsadida bir sohadagi kompaniyalar o‘rtasida o‘xshash tovarlarni ayirboshlash.²

Standart daromadlarni hisobga olish uchun kompaniya shartnomalari bilan ishlashning bosqichma-bosqich tartibidan foydalanishni taklif qiladi:

1. Xaridor bilan tuzilgan shartnomani (shartnomani) aniqlash, shu jumladan o'zgartirishni hisobga olish;
2. Shartnoma bo'yicha barcha ijro majburiyatlarini aniqlash;
3. Bitim narxini aniqlash;
4. Bitim narxini muayyan majburiyatlarga taqsimlash;
5. Daromadni bajarish majburiyatlari bajarilganda tan olish.

Xuddi shu reja asosida eng birinchi qadam **shartnomaning mavjudligini** hisobga oladi. Agar shartnoma mavjud bo'lsa va shartnomaning kontragenti mijoz bo'lsa, tashkilot ushbu standartni qo'llashi kerak. Shartnoma ikki yoki undan ortiq tomonlar o'rtasida qonuniy kuchga ega bo'lgan huquq va majburiyatlarni vujudga keltiradigan kelishuvdir. Xaridor (mijoz) - to'lov evaziga tashkilotning asosiy faoliyati natijasida kelib chiqadigan tovarlar yoki xizmatlarni olish uchun kompaniya bilan shartnoma tuzgan tomon. Xaridor bilan shartnoma faqat quyida sanab o'tilgan barcha mezonlar bajarilgan taqdirdagina mavjud bo'ladi: 1. bitim taraflari kelishuvni tasdiqlagan;

2. Tashkilot o'tkaziladigan tovarlar yoki xizmatlarga nisbatan har bir tomonning huquqlarini aniqlashi mumkin;

3. Tovarlar yoki xizmatlar uchun to'lov shartlari aniqlangan;

4. Shartnoma tijorat mazmuniga ega bo'lsa (ya'ni, shartnoma natijasida korxonaning kelajakdagi pul oqimlarining xavflari, muddati yoki hajmi o'zgarishi);

5. To'lovni qaytarib olish ehtimoli mavjudligi.

Ikkinchi bosqich **barcha ijro majburiyatlarini aniqlashni** o'z ichiga oladi. Bunda daromadni tan olish modeli mijozlar shartnomasi bo'yicha hisob-kitoblarga asoslanadi. Shartnoma tuzgandan so'ng, kompaniya:

² Крапивенцова С. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» https://delprof.ru/press-center/expertspubs/msfoifrs15vyuchkapodogovorams_pokupatelyami/

- mijozdan pul oqimlari yoki boshqa aktivlarga egalik qilish uchun shartnomaviy huquqlarni oladi;

- va mijozga tovarlarni yetkazib berish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun bajarish majburiyati paydo bo'ladi.³

Yangi MHXS 15 da “Shartnoma aktivi” va “Shartnoma majburiyati” kabi YANGI atamalaridan foydalaniladi.⁴ Daromadlarni hisobga olishda endi "Kechiktirilgan xarajatlar" va "Kechiktirilgan daromad" atamalaridan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Bunda shartnoma bo'yicha aktiv va debitorlik qarzi o'rtasidagi farqni tushunish muhimdir, chunki keying atama pul olishning so'zsiz huquqidir va uning paydo bo'lishi FAQAT ma'lum vaqt oralig'ida kechiktirilganligi sabablidir.

Uchinchi bosqich **bu bitim narxini aniqlashdir**. Xaridor bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha bitim narxi - bu uchinchi shaxslar nomidan olingan summalar bundan mustasno, va'da qilingan tovarlar yoki xizmatlarni xaridorga o'tkazish evaziga tashkilot olish huquqiga ega bo'lishni kutayotgan to'lov miqdori. Tovar yoki xizmatning mustaqil sotish narxi - bu tashkilot va'da qilingan tovar yoki xizmatni mijozga alohida sotadigan narx. Agar shartnoma narxi belgilangan bo'lsa, unda avvalgidek, bitimning moliyaviy qismini hisobga olinishi kerak. Ya'ni, daromadni darhol to'lovga teng miqdorda tan olish talab qilinadi. Farqi moliyaviy xarajatlar yoki daromadlardir. Shu yo`sinda, korxonada o'zgaruvchan to'lov miqdorini ikkita ruxsat etilgan usullardan birini qo'llagan holda baholashi kerak:

- Kutilayotgan qiymat - kutilayotgan kompensatsiyaning ehtimoliy qiymatlari diapazonidan ehtimollik bilan o'lchangan mumkin bo'lgan qiymatlarining yig'indisi.

- Eng mumkin bo'lgan qiymat - bu diapazondan kutilayotgan tovonning yagona eng ehtimolli qiymati.

³ Бугаев А. Практическое применение положений МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» при учете строительных контрактов. <https://promsfo.by/articles/element/prakticheskoeprimeneniepolozheniymsfo15vyruchkapodogovoramspokupatelyamipriuchetestroite/>

⁴ https://www.ipbr.org/?act=sob&id=1151&news=n_meshnar&page=news

Keyingi bosqichda **bitim narxini muayyan majburiyatlarga taqsimlash** amalga oshiriladi.⁵ Va aynan shu bosqichda amalga oshiriladigan jarayon Standartning muhim g'oyasi bo`lib, unda bitim narxini alohida sotish bahosidan kelib chiqqan holda alohida bajarish majburiyatlariga (alohida tovar yoki xizmatlar) taqsimlash talabi bajarilishi kerak.

Kompaniya daromadni shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi, ya'ni vaqt o'tishi bilan tan olishi mumkin. Standartda buni qachon qilish kerakligi va uning shartlari haqida aniq ko'rsatmalar mavjud. Tashkilot bir davr mobaynida tovar yoki xizmat ustidan nazoratni qo`lga kiritadi va shuning uchun bajarish majburiyatini qondiradi va quyidagi mezonlardan birortasi bajarilgan taqdirda, davr davomida daromadni tan oladi:

- xaridor bir vaqtning o'zida tashkilot tomonidan belgilangan majburiyatni bajarishi bilan bog'liq imtiyozlarni oladi va iste'mol qiladi;

- korxonada o'z majburiyatlarini bajarishi natijasida aktiv (masalan, tugallanmagan ishlab chiqarish) yaratiladi yoki takomillashtiriladi, bu aktivning yaratilishi yoki takomillashtirilishi natijasida xaridor uning ustidan nazoratni qo'lga kiritadi; yoki

- tashkilotning o'z majburiyatlarini bajarishi tashkilot muqobil maqsadlarda foydalanishi mumkin bo'lgan aktivni yaratmaydi va tashkilot shu kungacha bajarilgan shartnoma ishlarining bir qismi uchun haq olish huquqiga ega.

Boshqa hollarda, daromad ma'lum bir sanada tan olinadi. Bajarish majburiyati bajarilganda (yoki bajarilayotgan davrida), tashkilot bitim narxining ijro majburiyatiga ajratilgan qismini daromad sifatida tan olishi kerak.

Oxirgi yakuniy bosqich **daromadni ijro majburiyatlari bajarilganda tan olishdir**. Daromad, agar u shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajargan bo'lsa, tovar yoki xizmatni (ya'ni, aktivni) mijozga o'tkazish yo'li bilan bajargan taqdirida tan olinadi.

⁵ <https://www.accaglobal.com/cis/ru/student/exam-support-resources/dipifr-learning-resources/technical-articles/IFRS-SMEs-russian.html>

Xaridor aktivni nazorat qilish huquqiga ega bo'lganda daromad tan olinadi. Shartnomalarning soni ko'p bo'lsa, tovarlarning har bir partiyasi yoki taqdim etilgan xizmatlarning bir qismi o'tkazilganda, ya'ni kompaniya shartnoma bo'yicha har bir alohida majburiyatni bajarganda hisobga olinadi. Shu o'rinda, aktivlarni nazorat qilish tushunchasi bilan tanishib o'tish maqsadga muvofiq. Bu - aktivdan foydalanish tartibini aniqlash va aktivga xos bo'lgan barcha imtiyozlarni olish va aktivdan boshqa kompaniyalar foydalanish ehtimolini oldini olishdan iborat.⁶ Nazorat o'tkazish momentini aniqlash uchun esa nazoratni uzatish ko'rsatkichlarini hisobga olish kerak:

- Korxonada aktiv uchun to'lovni amalga oshirish huquqiga ega;
- Xaridor aktivga egalik qilish huquqiga ega;
- Tashkilot aktivga jismoniy egalik huquqini o'tkazdi;
- Xaridor aktivga egalik qilish huquqi bilan bog'liq katta zarar va foyda ehtimolini bo'yniga olganda;
- Xaridor aktivni qabul qildi.

Xo'sh, daromadlarni hisobga olishning yangi standartining paydo bo'lishi bilan bizda nima bor? Standart murakkab, ko'plab maxsus talablar va qoidalar mavjud. Menimcha, moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda mahsulot va xizmatlarning rentabelligini baholashda boshqaruv hisobi yondashuvlarini qo'llashga harakat qilinmoqda. Bizdan, mutaxassislardan, mulohazalar va baholarni shakllantirishda yanada ko'proq professional mahorat talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Крапивенцова С. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» <https://delprof.ru/presscenter/expertspubs/msfoifrs15vyruchkapodogovoramspokupatelyami/>

2. Бугаев А. Практическое применение положений МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» при учете строительных контрактов.

⁶ <https://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/850987.html>

https://promsfo.by/articles/element/prakticheskoeprimeneniyeopolozheniy_msfo15-vyruchkapodogovoramspokupatelyamipri_uchetestroite/

3. https://www.ipbr.org/?act=sob&id=1151&news=n_meshnar&page=news

4. <https://www.accaglobal.com/cis/ru/student/exam-support-resources/dipifr-learning-resources/technical-articles/IFRS-SMEs-russian.html>

5. <https://www.audit-it.ru/articles/msfo/a24744/850987.html>

6. https://www.ipbr.org/?act=sob&id=1151&news=n_meshnar&page=news